

SINOSI - TITOLO “FUNCTIONAL CAPACITY AND PROGNOSIS IN ACUTE HFPEF - THE ROLE OF CARDIOPULMONARY EXERCISE TEST IN PATIENTS HOSPITALIZED FOR ACUTE HEART FAILURE DUE TO PRESERVED LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION: THE FOCUS HFPEF STUDY”

- VERSIONE 1 – 09/06/2025

Titolo	Functional Capacity and Prognosis in acute HFpEF - the role of Cardiopulmonary exercise test in patients hospitalized for Acute heart failure due to Preserved left ventricular Ejection Fraction: The FOCUS HFPEF Study “Ruolo prognostico del test cardiopolmonare nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto a frazione d’ieiezione ventricolare sinistra preservata”
Acronimo	FOCUS HFPEF
Promotore	IRCCS Multimedita
Sperimentatore Principale	Dott. Francesco Torlone UO Cardiologia Clinica) (Responsabile UO - Prof. Francesco Bandera),
Razionale	<p>Il test cardiopolmonare (CPET) assiste nel trattamento e nel follow-up dei pazienti con scompenso cardiaco ed è utilizzato come parte integrante della valutazione per trapianto cardiaco e/o supporto meccanico di circolo, nella creazione di programmi individualizzati di riabilitazione cardiologica e per individuare le cause di dispnea inspiegata e/o intolleranza allo sforzo. Il suo ruolo prognostico nello scompenso cardiaco a frazione d’ieiezione ridotta è ben noto e supportato da dati solidi, e si sta iniziando inoltre a intravederne i potenziali nello scompenso cardiaco a frazione d’ieiezione preservata; tuttavia, la maggior parte degli studi presenti in letteratura sul ruolo prognostico del CPET è stata eseguita nel contesto di scompenso cardiaco cronico.</p> <p>La stratificazione prognostica mediante CPET, nel contesto di un evento acuto, potrebbe rappresentare uno strumento essenziale per definire il percorso clinico-terapeutico (intensità del trattamento farmacologico-comportamentale e pianificazione del follow-up) più adeguato nel singolo paziente con HFpEF. L’ipotesi alla base del nostro studio è quindi quello di testare il valore prognostico del CPET nella stratificazione del rischio dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto (AHF) a frazione d’ieiezione preservata.</p>
Obiettivi	

<i>Principali</i>	<ul style="list-style-type: none">• Osservare l'incidenza di ospedalizzazione per scompenso cardiaco acuto e morte per tutte le cause (endpoint composito) a 12 mesi nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto (AHF) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra preservata.
<i>Secondari</i>	<ul style="list-style-type: none">• Valutare il ruolo del test cardiopolmonare da sforzo (CPET) come strumento di stratificazione prognostica nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto (AHF) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra preservata.• Osservare l'incidenza nel follow-up a 12 mesi di eventi cardiovascolari maggiori avversi definiti come morte cardiovascolare, morte per tutte le cause, ospedalizzazione per AHF e Worsening Heart Failure (WHF - peggioramento dei segni e/o sintomi di scompenso cardiaco che richiedono un'intensificazione della terapia diuretica o necessità di terapia diuretica endovena).
Disegno dello studio	Prospettico osservazionale, monocentrico
Durata dello studio	24 mesi La fase di arruolamento sarà di 12 mesi Ogni paziente avrà un follow-up di 12 mesi (secondo lo schema delle visite programmato a 4-8-12 mesi dalle dimissioni)
Numerosità campionaria	70 soggetti
Popolazione <i>Criteri di inclusione</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pazienti > 18 anni ricoverati per AHF (definiti come segni e/o sintomi clinici di scompenso cardiaco che richiede accesso in PS)• Frazione d'eiezione del ventricolo sinistro preservata (FE \geq50%)• Evidenza oggettiva di anomalie cardiache strutturali o funzionali o sierologiche indicative di disfunzione diastolica del ventricolo sinistro/aumento delle pressioni di riempimento del ventricolo sinistro al più recente ecocardiogramma transtoracico a riposo eseguito definite come segue (un criterio fra i seguenti):<ul style="list-style-type: none">-una massa indicizzata del ventricolo sinistro \geq95 g/m² (donne) \geq115 g/m² (uomini)-un volume indicizzato dell'atrio sinistro >34 mL/m² (in ritmo sinusale) o >40 mL/m² (in fibrillazione atriale).-un rapporto E/e' a riposo >9 ed una pressione arteriosa polmonare sistolica

<p><i>Criteria di esclusione</i></p>	<p>>35 mmHg e/o una velocità del rigurgito tricuspidalico a riposo >2.8 m/s -valori elevati di NT-proBNP definiti come >125 pg/mL (ritmo sinusale) o >365 pg/mL (fibrillazione atriale) oppure valori elevati di BNP definiti come >35 pg/mL (ritmo sinusale) o >105 pg/ML (fibrillazione atriale).</p> <ul style="list-style-type: none">• Pazienti con valvulopatia mitralica od aortica più che moderata.• Pazienti ricoverati con diagnosi di sindrome coronarica acuta negli ultimi 3 mesi.• Pazienti sottoposti in precedenza a trapianto cardiaco.• Pazienti con frazione d'ieiezione < 50%• Pazienti con una diagnosi di scompenso a frazione d'ieiezione migliorata (Heart Failure improved Ejection Fraction, HFimpEF) definita come con una frazione d'ieiezione iniziale ≤40%, poi successivamente aumentata del ≥10%• Impossibilità fisica o controindicazione assoluta ad eseguire CPET (infarto miocardico acuto, angina instabile, aritmie non controllate che causano sintomi o compromissione emodinamica, sincope, endocardite o miocardite attiva, stenosi valvolare aortica severa sintomatica, embolia polmonare acuta, trombosi degli arti inferiori, sospetta dissezione aortica, edema polmonare, asma non controllato, desaturazione a riposo - < 85%, insufficienza respiratoria).
<p>Endpoint</p> <p><i>Primario</i></p> <p><i>Secondari</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Incidenza di ospedalizzazione per scompenso cardiaco acuto e morte per tutte le cause (endpoint composito) a 12 mesi dall'evento indice.• Associazione tra i principali fattori prognostici misurati mediante CPET e l'incidenza di ospedalizzazione per scompenso cardiaco acuto e morte per tutte le cause a 12 mesi.• Ospedalizzazione per scompenso cardiaco acuto a 12 mesi.• Morte cardiovascolare a 12 mesi.• Worsening Heart Failure (WHF - a 12 mesi).
<p>Analisi Statistica</p>	<p>L'analisi statistica prevederà l'impiego di tabelle di frequenza e contingenza. Le variabili</p>

	<p>continue saranno espresse, sulla base della distribuzione, come media \pm deviazione standard o mediana e primo e terzo quartile, mentre le variabili categoriche saranno riportate come frequenze assolute e percentuali. Verrà analizzata l'incidenza di outcome composito nei time points di interesse e saranno riprodotte le relative curve di sopravvivenza. Opportuni modelli di regressione di Cox, uni- e multivariati, verranno implementati per valutare l'esistenza di associazione tra i parametri raccolti tramite CPET e l'insorgenza di morte per tutte le cause o re-ospedalizzazione per scompenso cardiaco.</p> <p>Un valore di $p < 0.05$ sarà considerato significativo per tutte le analisi. L'analisi verrà condotta utilizzando il software SPSS.</p>
Calcolo della numerosità campionaria	<p>Nell' ESC heart failure long term registry la mortalità per tutte le cause dei pazienti con HFpEF era 6.4%, e le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco a 1 anno del 9.7% L'incidenza combinata di morte e ospedalizzazione per scompenso cardiaco ad 1 anno per questi pazienti è risultata pari al 14.6%</p> <p>La nostra popolazione prende in considerazione pazienti che sono ricoverati per scompenso cardiaco acuto, a differenza del registro dell'ESC che comprende anche pazienti in fase di stabilità; pertanto ci aspettiamo un'incidenza di morte ed ospedalizzazione per scompenso cardiaco ad 1 anno più elevata, con un dato atteso di outcome compositi a 12 mesi del 30%.</p> <p>Per individuare una differenza tra le due proporzioni, con il 90% di potenza e un errore di I tipo (alfa) pari al 5%, occorrerà arruolare 70 soggetti in uno studio a singolo braccio. Il confronto è stato fatto tramite test esatto a due code per una proporzione utilizzando il software PASS 2022, v. 22.0.5.</p>